

Rhododendron-portrett: *Rh. macabeanum*

Per M. Jørgensen

Fig. 1 Blomster av typisk *Rh. macabeanum*. Fotografert i Daniel Torsviks hage i Øygarden av Terhi Pousi.

Fig. 2 *Rh. macabeanum* i parken ved Brodick Castle, Aran Island i Skottland, sådd av frø samlet av Kingdon-Ward på 1920-tallet. Målestokken med ull-lue er den 1.90 høye forfatteren. Foto: Gerd Jørgensen.

I to hefter av fjorårets *Lapprosen* er der bilder som sies å være *Rh. macabeanum*, men åpenbart ikke var korrekt bestemt da de ble levert. Denne arten tilhører den vanskelige *Grandia*-subseksjonen, men er lett kjennelig på at blomstene er rent gule (Fig. 1), som den eneste i den gruppen. Men der er noen blekt gulblomstrete former som kan være vanskelige å skille fra de blekgule *Rh. siderium* og *Rh. sinogrande*. Plantene som vises på de nevnte bildene, har rosa blomster i få-blomstrete klaser og er vanskelige å bestemme fra bildene. Jeg synes derfor at det er på tide å presentere den ekte arten, som er en av de flotteste i slekten, og som kan bli opptil 15 meter høy (Fig. 2).

Denne arten ble oppdaget av den skotske botanikeren

Fig. 3 George Watt, artens oppdager. Archives of The Royal Botanic Gardens, Edinburgh.

Fig. 4 *Rh. macabeanum* der den karakteristiske bladundersiden er synlig. Foto: Terhi Pousi.

George Watt (1851–1930) (Fig. 3) som var professor i botanikk i Calcutta i India fra 1873 og da gjorde mange ekspedisjoner i de østlige delene av Himalaya i grenseområdene til Burma. Han oppdaget arten i 1882 i Naga Hills i Manipur, India (Assam) på omkring 2500 meters høyde. Arten er oppkalt etter en annen skotte, Robert Blair McCabe, en kolonitjenestemann som hjalp Watt med ekspedisjonen i denne regionen. Men det tok mange år før arten ble introdusert i dyrkning, først på 1920-tallet da Frank Kingdon-Ward (1885–1958) kom til disse traktene, og siden er stadig nye former innsamlet.

Som alle andre arter i denne underseksjonen er dette først og fremst en flott bladplante med store, brede, blankt grønne blad, som har en svakt ullhåret, hvit til blekt brun (med alderen) underside (Fig. 4), i motsetning

Fig. 5 Typisk bladunderside for subseksjonen *Grandia*. Her hos *Rh. praestans*. Foto: Ole Jonny Larsen

Fig. 6 Typisk rødbrun bladknopp hos *Rh. macabea*. Foto: Ole Jonny Larsen.

Fig. 7 Vinterskader på NAPE O52 i artssamlingen på Milde. Foto: Terhi Pousi.

Fig. 8 Velutviklet *Rh. macabea* hos Daniel Torsvik i Øygarden. Foto: Terhi Pousi.

til de flattrykte ofte hvite hårbeleggene (Fig. 5) på andre arter i gruppen. Dette medvirket nok til at Watt trodde den var en form av *Rh. falconeri*, og det har ledet til spekulasjoner om den ikke heller hører hjemme i subseksjon Falconera der det i Sydøst-Kina og det nordlige Indokina finnes en snarlik gulblomstret art, *Rh. sinofalconeri*. Disse skiller lettest på at *Rh. macabea* har utpregete, vakre rødbrune bladknopper (Fig. 6).

Da jeg skrev boken om rhododendronsamlingen på Milde (1996), sa jeg at man kunne drømme om å få den til på Vestlandet. På dette tidspunkt kjente jeg bare til en plante her i landet, en i Muséhagen som jeg plantet der ti år tidligere, som har overlevd, men ikke trives. Vi har prøvd om igjen og om igjen på Milde med stadig nye innsamlinger og på nye plasser, men med dårlig resultat. De aller fleste plantene har mistrievdes og dødd etter kort tid. Unntaket er noen som er samlet på høyere nivåer (over 3000 m),

hvorav NAPE 052 er den mest omtalte typen for nordlige regioner. Selv den får skader (Fig.7), og det er bare ett eksemplar av de vi har plantet, som virkelig trives, men denne formen er ikke så staselig som de fra lavere nivåer, og foreløpig har den ikke blomstret hos oss. Imidlertid kjenner jeg nå til tre flotte planter i landet, alle i ytre, milde kyststrøk: Lepsøy, Øygarden (Fig. 8) og Valderøy. Den klarer seg altså kun på de absolutt mildeste stedene, men der kan den bli like fantastisk som på Vestkysten av Skottland. Man kan bare håpe på at det vil bli oppdaget hardførere kloner, eller at klimaforbedringen kommer oss til unnsetning!

Takksigelse: Hjertelig takk til Ole Jonny Larsen, Terhi Pousi og min kone Gerd for bilder og for assistanse under arbeidet med artikkelen.

Kilder:

- Cox, P. A. & K.N. E. (1997): The encyclopedia of Rhododendron species.
- Davidian, H. H. (1982-95): The Rhododendron species, vol.1-4.
- Jørgensen, P. M. (1996): Rhododendron i Det norske arboret.
- Larsen, O. J. (2017): Storblada rhododendron i Norge.
- Snekkevik, Ø. (2021): Min *Rhododendron macabea*. Lapprosen 24(2): 33.
- Ulvøy, T. Fosse (2021): Minner fra Nordisk Rhododendronsymposium 2003. Lapprosen 24(3): 28-30